

„Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore” 1–2/2022, București, Editura Academiei Române, 281 p., ISSN 0034–8198

Chiar dacă nicăieri în presa academică nu se mai poartă ziaristica „Revistă a presei”, consider că mai ales o publicație internațională, cum este bătrâna nouă *Revistă de etnografie și folclor* (de 15 ani devenită, prin conținut, exclusiv *Journal of Ethnography and Folklore*), chiar merită expusă cu mai mult tupeu (decât reușesc să o facă pentru ele însele varii broșuri de popularizare și cărțuții de duzină). Iată de ce – sub pretextul „lansării”/introducerii sale „marelui public” care a devenit comunitatea etnologică – o recenziez acum pentru a 3–a oară consecutiv¹.

În prima secțiune, CONVENTIONAL APPROACHES (Abordări convenționale), volumul din 2022 publică articolele de folcloristică sau etnografie descriptivă. Și-anume: *Kharia Tribe: An Ethnographic Account of Its Origin through the Creation Myths* (Tribul kharia: o expunere etnografică asupra originii sale prin miturile creației [de Laxmi Kumari și Md. Mojibur Rahman, India]), *Polygyny in Ghanian Culture: A Tale of Psychological Trauma of Women in Benjamin Kwakye’s The Sun by Night* (Poligamia în cultura ganeză. O poveste a traumei psihologice a femeilor în *Soarele Noptii* de Benjamin Kwakye [autori: Monalisha Mandal și Md. Mojibur Rahman, India]), *Parzun, Hakkâri Province Women’s Traditional Backpacks* (Parzun, traista tradițională a femeilor din Provincia Hakkâri [Hasan Buğrul, Turcia]), *Welcoming and Farewell Milk Teeth Traditions* (Tradițiile binevenirii și despărțirii de dinții de lapte [Funda Gulay Kadioğlu, Turcia]), *Short-Term Weather Forecast Reflected in Romanian Folk and Scientific Observations* (Previțiunea meteorologică pe termen scurt reflectată în observațiile țărănești și științifice [Gaceu Ovidiu Răzvan, România]), *The Image of King Mihai I of Romania in Bessarabians’ Popular Culture* (Chipul regelui Mihai I de România în cultura populară a basarabenilor [Aliona Grati, Rep. Moldova]).

Diversitatea subiectelor și nivelurile lor foarte diverse de abordare, conceptualizare și prezentare (eventuală, nu foarte multă teoretizare), sunt evidente atât prin supratitlul secțiunii-capitol, cât și, mai ales, prin titlurile fiecărui articol. Iată de ce mă rezum să fac aici o notă aparte doar pentru ceea ce scapă oricărui cititor care nu pune mâna și pe volumul REF/JEF per 2022, așadar nu citește atent textul. Articolul primului coleg din Turcia (cu nume aparent turc, dar care trăiește într-unul din orașele regiunii dominate de kurzi), prezintă etnografia unei traiste/desăgi specifice țăranilor/oierilor din Kurdistan. Atât etnonimul cât și toponimul *kurd* nu apare nicăieri în text (doar „regiunea Hakkâri”), nici măcar în legătură cu denumirile obiectelor etnografice analizate foarte detaliat (doar

¹ Vezi Marin Marian-Bălașa, „*Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore*” 1–2, 2020, în „Muzica” 6, 2020, p. 94–100 și în „Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” 23, 2021 (apariție 2022), p. 271–275; plus „*Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore*”, 1–2, 2021, în „Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” 23, 2021 (apariție 2022), p. 275–278. Inițial, cele două recenzii fuseseră scrise pentru și aprobate înspre publicare în „Caietele ASER”, 16, 2019 (de apărut în 2020). Însă Anul Pandemiei Covid-19 a devenit pretext pentru ca publicației să i se suspende orice apariție.

câteva caractere ortografice diferind față de grafiile turcești). L-am publicat în revistă cu bucurie (în fine, „avem și noi” un material care face un gest frumos și util față de o etnie marginalizată și disprețuită în Turcia la nivel național majoritar), cât și cu teama că ochii instinctelor favorabile doar majorităților și autorităților politice vor putea interveni și exclude în ultimul moment publicarea unui material care „ar putea deranja” un sistem oficial autoritarist. Cine nu știe nimic despre războaiele civile din estul Turciei (represiunea oficială și popularele prejudecăți antikurde versus activismul și emanciparea kurdă), poate afla/simți destul de mult vizionând filmul *Cine a ucis-o pe Lady Winsley?*² Film–reflecție și totodată ilustrare remarcabilă a sistemelor de solidarizare comunitară, atât de exemplară pentru societățile în care ura și iubirea, plus tăcerea și onoarea, constituie cultură și comportament de normativitate maximă.

În același spirit al deschiderii empatice față de probleme și minorități deloc răsfățate de politici autoritariste, în volumul de anul trecut am publicat articolul a doi colegi din China, autorii fiind foarte probabil de etnie uigură³. Tot un articol care nu și-a putut permite curajul de a numi pe față etnia căreia îi aparține subiectul prezentării (eposul *Manas*, despre care vorbește pe larg), totodată efectuând mai multe slalomuri pe marginea atingerii critice sau a protejării studiilor și discursurilor politico-centraliste, cele care procedaseră la diverse formule și niveluri de ocultare a ceea ce ar fi putut fi comentat drept inadecvare sau reformatare politică.

Secțiunea secundă, MUSICS FROM THE FURTHEST-EAST TO THE NEAREST-EAST (Muzici din Orientul Cel-Mai-Îndepărtat până-n Orientul Cel-Mai-Apropiat), prezintă prima parte a unui material de Izaly Zemtsovsky și Alma Kunanbaeva (SUA), *Homo Lyricus, or Lyric Song in the Ethnomusicological Stratigraphy of „Folkloric Culture”: Notes for a Monograph (part 1)* (Homo Lyricus sau cântecul liric în stratigrafia etnomuzicală a „culturii folclorice”: note pentru o monografie – partea 1); apoi articolul americanului Walter Zev Feldman, *François Rouschitzki’s „Musique Orientale” (1834) as a Source for the Creation of Urban Music in Moldova* (Volumul „Musique Orientale” (1834) al lui François Rouschitzki în calitate de izvor al muzicii urbane din Moldova) și articolul ieșeanului Eduard Rusu, *The Ottoman Classical Music in the Romanian Principalities* (Muzica clasică otomană în Principatele Române).

Găzduită mai rar de către REF/JEF, secțiunea BOOK REVIEW (Recenzii) oferă de data asta rezumările comentate ale volumelor *Scéal Rí na Gréige, The Tale of ‘Three Golden Children’ (ATU 707) in 1937 Donegal* (autori Ludwig Mühlhausen și Séamus ó Caiside), *Sexuality and Gender in Intercultural Perspective. An Anthropos Reader*

² Film turcesc (2019), despre realități sociale și mentalitare foarte specifice Turciei, totodată foarte umane, reverberând adânc în făptura oricărui ins național și etnic. Pe scurt, intriga filmului se învârtă în jurul investigării unei crime: recenta ucidere a unei romanciere americane care aflase totul despre uciderea, cu ani în urmă, pe temeii șovinist, a unui poet kurd. Ancheta polițienească e efectuată acum de un detectiv excepțional, care află cu-acest prilej că era și e de origine kurdă (mama-i părăsind pământul natal, oferind fiului șansa integrării în societatea turcă dominantă tocmai prin ascunderea detaliului etnic). Acum, omul devenind dezavuat de comunitatea locală tocmai din cauza urii etnice, ba chiar riscând să fie ucis de către autorul ambelor crime atât în calitate de detectiv, cât și în numele naționalismului antikurd.

³ Osman Juma, Tursunay Eli, *An Overview of Manas Epic Studies in China (1949–2019)* [„Un sumar al studiilor despre epica Manas din China (1949–2019)], în „Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore”, 1–2, 2021, p. 112–126.

(redactat de Darius J. Piwowarczyk), *Animalele care ne fac oameni. Blană, cozi și pene în arheologie* (autor Cătălin Pavel), semnate de Ioana Fruntelată, Alexandru M. Iorga, Florența Popescu-Simion.

Până în anul acestui volum (2022), pe situl revistei⁴ aveam publicate titlurile și rezumatele fiecăruia din secțiunile majore ale fiecărui volum. De-acum însă, începând cu 2016, volumele sunt online cu întregul lor conținut, așadar fiind descărcabile și evaluabile în detaliu de către oricine de pe mapamond. De-acum încolo prezentarea articolelor în 2–3 rânduri de recenzie ar fi nu doar redundantă, ci și superficială, deci nedreaptă, deoarece oricine poate avea la îndemână și rezumatele autorilor, și textele integrale, toate materialele tipărite. În acest context mai solicit atenția doar asupra secțiunii finale, *Restitutio*. Aceasta nefiind rezumată nici online, nici pe hârtia de volum, deoarece conține un „spectacol” cu totul diferit. Pentru a 7–a oară consecutiv (= episodul 7), sunt publicate aici inedite comunicări care au fost prezentate în 1969 la Congresul ISFNR (găzduit de Academia Română și organizat de Institutul de Etnografie și Folclor în București). Grupajul se deschide cu paginile de pictorial – al unei *introduceri iconografice* – expunând imaginile (de epocă) ale lui Albert B. LORD, Alan James BRUFORD, Byrd HOWELL GRANGER, Jose SABOGAL (WIESE), Stefaan TOP, Nicolae RĂDULESCU, Stanca FOTINO, Eva V. POMERANTZEVA, Stephanos IMELLOS.

Reamintesc că toate pozele acestei secțiuni fuseseră făcute de Titi Popescu (fotograful IEF din 1969), în 2020 implicând o dificilă și delicată muncă de identificare – neefectuată pe „pozele martor” la vremea lor – a aproximativ 200 dintre participanții la vechiul Congres. Și mai subliniez și că selectarea și publicarea autorilor a ținut cont, în ultima vreme, inclusiv de șansa descoperirii materialelor unor supraviețuitori. Așa făcându-se că în volumul din 2018 am avut materialul lui Nicolae Constantinescu (unul dintre puținii foarte tineri prezentatori din cadrul Congresului), ulterior identificându-l în fotografii și insertându-l prioritar pe Vilmos Voigt (REF/JEF 2020). Pentru ca, funcție de „viteza” identificării și confirmării/asigurării identității altora, volumul per 2021 să-i ilustreze pe Juha Pentikäinen, Bengt af Klintberg, Rolf W. Brednich, Leander Petzoldt, Ion Taloș și Constantin Eretescu. Iar acum (chiar dacă fuseseră „descoperiți”/identificați în 2020) să vină rândul Stancăi Fotino (ulterior, Stanca Ciobanu), lui Stefaan Top și Stephanos Imellos.

Revenind la articolele inedite, primul etnolog numit, Albert B. Lord, are prezentarea despre *Spargerea tiparelor narrative orale în epica legendară greacă*. Pe-atunci tânărul A.J. Bruford e-acum de față cu ceva despre *Compresiune și digresiune în povestea eroică galeză*; iar Byrd H. Granger, cu text despre *Narațiunea folclorică în „Magnalia Christi Americana”, de Cotton Mather*. José R. Sabogal (singurul sudamerican prezent la Congresul bucureștean, la data respectivă fiind prins cu studii și doctorat în Polonia), semnează un frumos eseu etnologic și de comparativism literar (*Mituri și realitate în „O sută de ani de singurătate” și în Santiago de Cao, Peru*). Iar Stephanos Imellos: *Povestiri populare neogrecești despre dușmanii biruiți printr-un truc și relația lor cu miturile antice*. Stefaan Top „vorbește” despre *Credința populară și motivul legendar al ciobanului german în Flandra*, iar Nicolae Rădulescu delimitează *Motive mitice în unele obiceiuri populare*

⁴ https://academiaromana.ro/ief/ief_pubREF.htm.

românești. Am pomenit deja: Stanca Fotino apare în final nu doar fiindcă are singurul text în franceză (restul: engleză, germană), ci și pentru că, alături de grecul Imellos și belgianul Top, e dintre foarte puținii colegi încă-n viață. Lucrarea și prestația sa din Congresul ISFNR nu fuseseră proiectate cu mult în avans, nu fuseseră integrate și tipărite în Programul cvilingv al Congresului, poate înlocuind sau completând spațiul lăsat prin neprezentarea altcuiva chiar între primele sesiuni ținute în Aula sediului Academiei Române. Cum se vede și în fotografiile publicate în REF/JEF, prezentarea sa (*Eseu despre modelul de construcție și modelul logic în povestea fantastică românească*) a acoperit cu planșe pline de simboluri, formule sau algoritmi și tabla neagră postată atunci în fața audienței.

Ca-ntotdeauna, *Lista contributorilor* din finalul volumului conține biodata fiecărui autor contemporan, cu afilierea și temele de interes și performanță ale fiecăruia (plus e-mailul multora, pentru eventualul control al aroganțelor scientometrografi). În timp ce pentru cunoașterea „monștrilor sacri” sau veteranilor din vremea celui de-al 5-lea Congres ISFNR invit iar pe „colegii de la academie” să acceseze personal internetul. Căci mai toți semnatarii din 1969 au, dacă nu și poze, cel puțin biografii, bibliografii și prestigii de fondatori de rezonanță surprinzătoare, epică.

Marin Marian-Bălașa
Cercetător științific gr. I, Institutul de
Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, București
mmbalasa@yahoo.com

„Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore” 1–2/2023, București, Editura Academiei Române, 303 p., ISSN 0034–8198

Până în August 2022 volumele „Revistei de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore” (alias REF/JEF) dețineau online doar rezumatul și lista cuvintelor cheie (un format de confirmare, referință și reclamă minimale, deci mai puțin util, aproape dispensabil). Începând cu luna menționată integralitatea textelor începând cu anul 2014 se află pe site (așadar urmând ca și volumele următoare să devină accesabile și descărcabile în totalitate)¹.

Faptul din urmă inutilizează și prezentarea detaliată a titlurilor, temelor și proprietăților materialelor publicate în volumul per 2023, invitând cititorii să preia conținutul de pe pagina administrată de către Academia Română. Rândurile care urmează ocupă prezentul spațiu mai ales pentru a atrage atenția colegilor noștri despre necesitatea și (plus)valoarea conectării, provocării la și integrării lor înșiși în dialogul

¹ https://academiaromana.ro/ief/ief_pubREF.htm.